

NUEVO MINISTERIO

QUE SE DICE VAN A FORMAR LAS MUJERES

Ya vereis disponer á las mujeres
y la España vereis aumentar
no por eso querais figuraros
que el libertinaje se protegerá.
En cuanto seamos municipalas
las que guardemos la población
á los hombres de copa y taberna
los daremos una gran lección.
En siendo las ocho de la noche
no queremos ninguno ver
las mujeres serán todas libres
los hombres á fregar y barrer

A nuestras valientes veteranas
las mejores de la capital
las pondremos al resguardo
para el servicio de guardas de portal.
Se han de registrar severamente
teniendo siempre la precaución
de no dejarles pasar contrabando
ni nada que llame la atención.
Todo hombre que se resista
y no las quiera respetar

le daremos unas lavativas
de pimienta, ajo, vinagre y sal.

De quince años en adelante
que vayan á la sala electoral
para que emitan sus votos
aunque muchas no sepan firmar.
Hace falta dejar anotado
las que más instruidas estén
para poder darles un cargo
el día que tomen el poder.
Las morenas, altas y garbosas
y las rubias de bonito andar
todas serán admitidas
las chatas y feas no pueden votar.

Al saber la noticia Sagasta
de que las mujeres iban á mandar
le dijo á León y Castillo
ya no hay posiciones ni vale votar.
Muy contentos estos presidentes
el proyecto acordaron los dos

de dar libertad á las mujeres
para ver si venia la regeneración,
Al darles un informe bonito
y revolver permitirles llevar
las viejas que sean gruñonas
el bombo tendrán que tocar.

Para Presidenta de Ministros
una rubia habremos de nombrar
que empuñe bien la campanilla
cuando haya de tocar.
Todo el mundo estará contento
desde el rico hasta el trabajador
gobernando una muchacha
hermosa que nos haga algún favor.
En España todo será gloria

todos dicha y placer tendrán
que los hombres que hoy gobiernan
unos harán media, otros plancharán.

En la tropa de linea pondremos
mujeres de duro corazón
sobre todo muy bien informadas
que su tipo y talla sea de lo mejor.
Una banda cubriendo sus pechos
y de terciopelo el cinturón
sus vestidos de rosa franela
y zapatos de rosel y charol.
Por la espalda una correa
y una coraza por delantal
para que al entrar á la bayoneta
en cierta parte no pueda tocar.

Desengaños del dia

Ha venido una orden
nueva de Madrid
que castiguen los alcaldes
á todos los pobres que vean pedir.

Que conciencia más divina
tienen los señores de esta capital
y no saben que son ellos mismos,
los que siempre pidiendo están
unos piden consumos,
otros contribución,
empréstitos y quintas
y venga el turrón.
y así que el artista,
no puede vivir
y nuca revientan
de tanto pedir.

Decía un abogado á la guardia civil
por cada ladrón que prendan
doscientos reales tienen aquí
al otro día bien demañana,
vigilaba la guardia civil
de su casa á la oficina,
y al abogado vieron venir.
y lo detuvieron diciéndole así:

nuestros deberes debemos cumplir
venga usted amarrado á la prisión
y dé los diez duros que nos prometió.

Desgraciado es el hombre
que roba un real,
porque lo persiguen
y lo castiga el tribunal
el que por casualidad pudiera
alcanzar más de un millón
no tenga ningún inconveniente
y no deje perder la ocasión.
si el tuno es disforme
no tiene que temblar
porque los aymados han de saludar
y nadie en el mundo le dirá ladrón
porque hoy es honrado
el que roba un millón.

Está la España llena de ferrocarril,
y ladrones por caminos no pueden ir,
ya no necesitan trabucos
como antes usaban
el ladrón lo que necesita

una levita adornada
con un buen reloj
tener buena pluma y largo gaban,
sombrero de copa, conciencia fatal,
y con sombrero en mano
se les ha de hablar,
quieras que no quieras
has de robar más.

Me decía D. Paco vamos á votar

y yo me resistía
porque sabía el pago que dan,
á mi puerta llegó con un coche
y por fin de casa me sacó
con dosmil engaños y promesas
en la sala electoral me entró
Inego que di el voto de allí me salió
valiente muchacho yo más no le vi
corriendo las calles cuando esto pasó,
D. Paco en el co desapareció.

Lios y trapisondas de las mujeres

El marido que es celoso
martiriza á su mujer
siempre está dándole palos
por no saber lo que hacer.
Si la pobre se hace el moño
le dice que va á visitar
y si la ve despeinada
le dice que es muy cochina.
Si do se muda es dejada
y si se muda teene otro.
¡Cuanto le toca sufrir
la que se ve con un celoso!

Gastan muy buenas palabras
cuando un tronera va á la casa
y una vez que es marido
nunca más llega á acordarse.
Este pendón gasta modas,
va al teatro y á algún baile
y la pobre de su esposa,
quiere que pase del aire.
En este mundo señores,
esto suele suceder
que el hombre que es un perdido
tiene buena mujer.

Hay maridos hoy en día
que tienen cinco ó seis hijos
y se enamoran de otra
y olvidan los pedacitos.
Su mujer muere de pena
por no saber lo que hacer,
porque á sus hijos del alma
no les puede dar de comer.
El contempla otro chiquillo
que no saben quien lo hizo,
mientras que sus propios hijos
van los pobres descalcitos.

Desgraciada la mujer
que se casa con mal marido
de tantos palos que arrastra,
la pobre pierde el sentido
porque hay maridos borrachos
que se juegan el dinero,
y á la pobre de su esposa
no le compran un pañuelo.
pues este día que ella
traiga la comida á casa
¿Cómo quiere su marido
que su mujer sea honrada?

50

Delante de su marido
la mujer no tiene gana,
pero cuando este se marcha,
todo lo mejor se traga.
El se cree que está enferma
le dice que no trabaje
y las faenas de casa
el marido se las hace.
Le hace la cama y le guisa
y le va á la plaza á comprar
y ella le va muy contenta
con el vecino á bailar.

A mujeres que se casan
solo por tener marido
porque ya saben del mundo
mejor que un gato corrido
Si el marido es un borracho
y le entrega la semanada
y ella la gasta en colores
para mejorar su cara.
Y no contenta con eso
que ella le dice al marido
que es un mal trabajador
muy tunante y muy perdido.

Ya ven ustedes, señores,
lo que en este mundo pasa;
mal está el que está casado
y peor el que se casa.
El que tiene la desgracia
de pillar mala mujer
si no le da sus costumbres
siempre le toca el perder,
tanto mujer como hombre
más le valiera el morir
se equivoca el casamiento
todo es rabiar y sufrir.

Un diputado tenía
un borrico adelantado
y un día se fué tras de él
para meterse en el Pardo.
Mariano Trampas que estaba
dijo—Aquí no puede entrar
ningún hombre sin carrera
y menos un animal;
al sentir aquél desprecio
dijo el borrico afligido:
más burro eres tú que yo
y estás hay dentro metido.

La que hoy piensa casar
se ha de mirar un poquito
por el cariño tan raro
que tiene hoy los mocitos;
el primer día les dicen
ven acá reina del cielo,
sangre de mi propia sangre
que tus ojos son luceros;
al segundo la va olvidado,
al tercero ya no hay cariño
al cuarto le da un porrazo
que le rompe hasta el bautismo.

Hoy no come en nuestra España
el que es trabajador
come aquel que aguanta carga
el usurero y el ladrón;
ladrón se llama á quel hombre
que roba más de un millón,
y usurero aquel que estafa
á un pobre trabajador;
los hombres que están perdidos
son aquellos que se ven
que comen sin trabajar
á costa de la mujer,

